

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 1 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 9, НОМЕР 1

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 9, ISSUE 1

Бош муҳаррир:

Ризаев Жасур Алимжанович
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт университети ректори
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Бош муҳаррир ўринбосари:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети Илмий ишлар ва инновациялар бўйича
проректори, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-3933

Масъул котиб:

Самиева Гулноза Утқуровна
тиббиёт фанлари доктори, доцент,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Нашр учун масъул:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD, Самарқанд давлат тиббиёт университети,
онкология кафедраси
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

ТАХРИРИЯТ КЕНГАШИ:

Арипова Тамара Уктамовна

*Иммунология ва инсон геномикаси институти директори –
тиббиёт фанлари доктори, профессор, Ўзбекистон
Республикаси Фанлар академияси академиги*

Jin Young Choi

*Сеул миллий университети Стоматология мактаби оғиз ва
юз-жағ жарроҳлиги департаменти профессори, Жанубий
Кореянинг юз-жағ ва эстетик жарроҳлик ассоциацияси
президенти*

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт университети проректори, 1-клиникаси бош
врачи. ORCID ID: 0000-0002-7529-4248*

Худоярова Дилдора Рахимовна

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети №1-сон Акушерлик ва гинекология
кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Орипов Фирдавс Суръатович

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети Гистология, цитология ва
эмбриология кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Мавлянов Фарход Шавкатович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети болалар жарроҳлиги кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Магзумова Наргиза Махкамовна

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент тиббиёт
академияси Оилавий тиббиётда акушерлик ва гинекология
кафедраси профессори ORCID ID: 0000-0002-9313-4918*

Акбаров Миршавкат Мирломинович

*тиббиёт фанлари доктори, В.Ваҳидов номидаги
Республика ихтисослаштирилган жарроҳлик маркази*

Саидов Садамир Аброрович

*тиббиёт фанлари доктори,
Тошкент фармацевтика институти
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Бабалжанов Ойбек Абдужаббарович

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент педиатрия
тиббиёт институти, Тери-таносил, болалар
тери-таносил касалликлари ва ОИТС
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Теребаев Билим Алдамуратович

*тиббиёт фанлари номзоди, доцент, Тошкент
педиатрия тиббиёт институти Факультет болалар
хирургия кафедраси. ORCID ID: 0000-0002-5409-4327*

Юлдашев Ботир Ахматович

*тиббиёт фанлари номзоди,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
№2-сон Педиатрия, неонатология ва болалар
касаликлари пропедевтикаси кафедраси доценти.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ибрагимова Малика Худайбергандовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор
Тошкент давлат стоматология институти
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Рахимов Нодир Махамматкулович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат
тиббиёт университети, онкология кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналлов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, Ректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0001-5468-9403

Заместитель главного редактора:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
доктор медицинских наук, проректор по научной
работе и инновациям Самаркандского государственного
медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-

Ответственный секретарь:

Самиева Гульноза Уткуровна
доктор медицинских наук, доцент Самаркандского
государственного медицинского университета.
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Ответственный за публикацию:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD кафедры онкологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

РЕДАКЦИОННЫЙ КОЛЛЕГИЯ:

Арипова Тамара Уктамовна

директор Института иммунологии и геномики человека
доктор медицинских наук, профессор, академик АН РУз

Jin Young Choi

профессор департамента оральной и челюстно-лицевой
хирургии школы стоматологии Стоматологического
госпиталя Сеульского национального университета,
Президент Корейского общества челюстно-лицевой и
эстетической хирургии

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

доктор медицинских наук, профессор, проректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Худоярова Дилдора Рахимовна

доктор медицинских наук, доцент, заведующая кафедрой
Акушерства и гинекологии №1 Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255

Орипов Фирдавс Суръатович

доктор медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой
Гистологии, цитологии и эмбриологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144

Мавлянов Фарход Шавкатович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Детской
хирургии Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0003-2650-4445

Магзумова Наргиза Махкамовна

Доктор медицинских наук, профессор кафедры
акушерства и гинекологии Семейной медицины
Ташкентской медицинской академии
ORCID ID: 0000-0002-9313-4918

Акбаров Миршавкат Миролимович

доктор медицинских наук,
Республиканский специализированный центр
хирургии имени академика В.Вахидова

Саидов Саидмир Аброрович

доктор медицинских наук, Ташкентский
фармацевтический институт
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428

Бабаджанов Ойбек Абдужаббарович

доктор медицинских наук, Ташкентский педиатрический
медицинский институт, кафедра Дерматовенерология, детская
дерматовенерология и СПИД, **ORCID ID:** 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Факультетской
детской хирургии Ташкентского педиатрического
медицинского института.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Педиатрии,
неонатологии и протекции детских болезней №2
Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523

Ибрагимова Малика Худайбергеновна

доктор медицинских наук, профессор
Ташкентского государственного
стоматологического института
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742

Рахимов Нодир Махамматкулович

доктор медицинских наук, доцент кафедры
онкологии Самаркандского государственного
медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Rizaev Jasur Alimjanovich
MD, DSc, Professor of Dental Medicine,
Rector of the Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Deputy Chief Editor:

Ziyadullaev Shukhrat Khudayberdievich
Doctor of Medical Sciences, Vice-Rector for scientific work
and Innovation, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-9309-3933

Responsible secretary:

Samieva Gulnoza Utkurovna
doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Responsible for publication:

Shakhanova Shakhnoza Shaykatovna
PhD Department of Oncology
Samarkand State medical university
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

EDITORIAL BOARD:

Aripova Tamara Uktamovna

*Director of the Institute of Immunology and Human Genomics -
Doctor of Medical Sciences, Professor, Academician of the
Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan*

Jin Young Choi

*Professor Department of Oral and Maxillofacial
Surgery School of Dentistry Dental Hospital
Seoul National University, President of the
Korean Society of Maxillofacial Aesthetic Surgery*

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Vice-Rector
Samarkand State Medical University, Chief Physician of
the 1st Clinic **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Khudoyarova Dildora Rakhimovna

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Obstetrics and Gynecology,
Samarkand State Medical University No.1
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Oripov Firdavs Suratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Histology, Cytology and
Embryology of Samarkand State Medical University.
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Mavlyanov Farkhod Shavkatovich

*Doctor of Medicine, Associate Professor of Pediatric
Surgery, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Magzumova Nargiza Makhamovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Department
of Obstetrics and Gynecology, Family Medicine,
Tashkent Medical Academy
ORCID ID: 0000-0002-9313-4918*

Akbarov Mirshavkat Mirolimovich

*Doctor of Medical Sciences,
Republican Specialized Center of Surgery
named after academician V.Vakhidov*

Saidov Saidamir

*Doctor of Medical Sciences,
Tashkent Pharmaceutical Institute,
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Babadjanov Oybek Abdujabbarovich

*Doctor of sciences in medicine, Tashkent Pediatric
Medical Institute, Department of Dermatovenerology,
pediatric dermatovenerology and AIDS
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Terebaev Bilim Aldamuratovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,
Tashkent Pediatric Medical Institute,
Faculty of Children Department of Surgery.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327.*

Yuldashev Botir Akhmatovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor of
Pediatrics, Neonatology and Propaedeutics of Pediatrics,
Samarkand State Medical University No. 2.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ibragimova Malika Xudayberganovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Tashkent State Dental Institute
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Rahimov Nodir Maxamatkulovich

*DSc, Associate Professor of Oncology,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

OBSTETRICS AND GYNECOLOGY

1. **Mukhitdinova O. Kamola, Aleynik A. Vladimir, Babich M. Svetlana, Negmatshaeva N. Habiba, Yuldasheva S. Azada, Juraev M. Boburjon**
INFLUENCE OF CONTRICAL AND CLEXANE ON SEX HORMONE VALUES IN EARLY PREGNANCY IN THE ABSENCE OF GENITAL INFECTIONS.....10
2. **Khudoyberdiyeva S. Gulrukh**
REDUCING THE INCIDENCE OF POSTOPERATIVE COGNITIVE DYSFUNCTION IN WOMEN UNDERGOING CESAREAN SECTION DURING SPINAL ANESTHESIA AND DRUG SEDATION WITH DESMEDETOMIDINE.....18
3. **Saidjalilova D.Dilnoza, Solieva Kh. Umida**
INFORMATIVITY OF ULTRASONIC DIAGNOSTICS OF ADHESIONS IN THE PELVIC CAVITY IN WOMEN OF REPRODUCTIVE AGE.....24

THERAPY

4. **Aghababyan R. Irina, Kim S. Galina, Daria Kh. Sergeevna, Natalia Kh. Alexandrovna**
STUDYING THE COMPONENT COMPOSITION OF THE BODY AT THE EARLY STAGE OF NON-ALCOHOLIC FATTY LIVER DISEASE.....30
5. **Yusupov T. Jasur, Matlubov M. Mansur.**
IMPROVEMENT OF ANTI-INFLAMMATORY THERAPY FOR PATIENTS AFTER CORONARY ARTERY BYPASS GRAFTING.....37
6. **Togayeva M. Barchinoy, Tashkenbayeva N. Eleonora**
STUDY OF THE CLINICAL COURSE OF PATIENTS WITH ISCHEMIC HEART DISEASE ON THE BACKGROUND OF COVID-19.....42
7. **Tadzhieva U. Nigora, Akhmedova Y. Khalida, Samibayeva Kh. Umida**
VEGF-A VASCULAR ENDOTHELIUM GROWTH FACTOR IN NEW CORONAVIRUS INFECTION COVID-19.....48
8. **Jakbarova A. Mohida, Juraeva A. Mohigul**
CLINICAL AND EPIDEMIOLOGICAL CLASSIFICATION OF COMMUNITY-ACQUIRED PNEUMONIA.....58
9. **Mukhamadiyeva A. Lola, Umarova S. Saodat, Quldashev F.Sardor**
ACUTE RHEUMATIC FEVER: CLINICAL AND DIAGNOSTIC ASPECTS AT THE PRESENT STAGE.....63

SURGERY

10. **Batirov A. Bekhzod, Babajanov S. Ahmadjon**
CLINICAL EFFICACY AND TECHNICAL ASPECTS OF ENDOVIDEOSURGICAL CORRECTION OF COMBINED ABDOMINAL PATHOLOGY.....71
11. **Batirov A. Bekhzod, Babajanov S. Ahmadjon**
SIMULTANEOUS OPERATIONS IN ABDOMINAL SURGERY (LITERATURE REVIEW).....78
12. **Babazhanov S. Akhmadjon, Saidov A. Shukhrat**
A DIFFERENTIATED APPROACH TO THE CHOICE OF METHODS FOR MINIMALLY INVASIVE AND SURGICAL TREATMENT OF MECHANICAL JAUNDICE OF BENIGN ORIGIN.....83
13. **Babazhanov S. Akhmadjon, Saidov A. Shukhrat**
IMPROVEMENT OF THE TACTICAL CHARACTERISTICS OF SURGICAL TREATMENT FOR MECHANICAL JAUNDICE, WHICH HAS DEVELOPED AS A COMPLICATION OF GALLSTONE DISEASE.....90

14. **Holiyev O. Obidjon , Khujabaev T. Safarboy**
QUESTIONS OF ETIOPATHOGENESIS OF ACUTE PANCREATITIS.....98
15. **Kurbaniyazov B. Zafar, Sayinaev K. Farrukh, Yuldashev A. Parda, Abdurakhmanov Sh. Diyor**
COMPARATIVE ANALYSIS OF THE RESULTS OF LAPAROSCOPIC AND LAPAROTOMIC INTERVENTIONS FOR POSTOPERATIVE VENTRAL HERNIA.....106
16. **Nurmurzaev N. Zafar.**
METHODS OF NAVIGATION SURGERY IN THE TREATMENT OF PATIENTS WITH ACUTE CHOLECYSTITIS.....116
17. **Allazov A. Salakh, Batirov A. Bekhzod**
MULTI-ORGAN OPERATION: CHOLECYSTECTOMY, INGUINAL GERNIETOMY, PROSTATE ADENOECTOMY, URETRIAL TUNNELIZATION.....122
18. **Dusiyarov M. Mukhammad, Khujabaev T. Safarboy**
CURRENT STATE OF VENTRAL HERNIA SURGERY.....128
19. **Shodmonov A. Akbar, Kurbaniyazov B. Zafar, Askarov A. Pulat.**
ENDOSCOPIC REMISSION OF CLINICAL STEROID-DEPENDENT AND STEROID-RESISTANT FORMS OF NON-SPECIFIC ULCERATIVE COLITIS DURING COMPLEX TREATMENT WITH PLASMAPHERESIS.....136
20. **AHMEDOV Gayrat Keldibaevich, GULAMOV Olimjon Mirzakhitovich, BOBOMURADOV Baxtiyor Murodullayevich, KHUDAYNAZAROV Utkir Rabbimovich**
REFLUX-ESOPHAGITIS: MODERN DIAGNOSIS AND TREATMENT.....144
21. **Akhmedov I. Adkham, Fayazov Dj. Abdulaziz, Karimov R. Doston.**
PREVENTION AND TREATMENT OF MOTOR-EVACUATION DYSFUNCTION OF THE GASTROINTESTINAL TRACT IN SEVERELY BURNED PATIENTS.....152
22. **Babajanov S. Axmadjon, Abduraxmanov M. Eshonkul, Akhmedov I. Adkham**
SURGICAL TACTICS FOR CHOLELITHIASIS WITH COMPLICATIONS OBSTRUCTIVE JAUNDICE.....158

DENTISTRY AND MAXILLOFACIAL SURGERY

23. **Bakieva Kh. Shakhlo, Djuraev A. Jamolbek, Karimberdiev I. Bakhriddin.**
RESULTS OF COMPLEX TREATMENT OF PATIENTS WITH FRONTAL SINUS JOINT INJURIES.....165

OTORHINOLARYNGOLOGY

24. **Akramov R. Akhtam, Rustamova R. Gulnoza.**
DIAGNOSIS AND TREATMENT OF CHRONIC TONSILLITIS IN CHILDREN AT THE PRESENT STAGE (LITERATURE REVIEW).....174
25. **Lutfullayev U. Gairat, Kobilova Sh. Shakhodat, Adylova Kh. Farzona Yunusova A. Nafosat.**
JUVENILE NASOPHARYNGEAL ANGIOFIBROMA: A CASE REPORT.....185
26. **Lutfullayev U. Gairat, Kobilova Sh. Shakhodat, Adylova Kh. Farzona Yunusova A. Nafosat.**
OTITIS MEDIA WITH EFFUSION IN CHILDREN: A REVIEW.....193

PEDIATRICS

27. **Khaidarova Kh. Sarvinoz, Mavlyanova F. Zilola**
MARKERS OF INFLAMMATION IN BRONCHIAL ASTHMA IN CHILDREN WITH CONSEQUENCES OF PERINATAL DAMAGE TO THE CENTRAL NERVOUS SYSTEM.....203
28. **Matlubov M. Mansur, Khudoyberdiyeva S. Gulrukh**
POSTNATAL ADAPTATION PERIOD OF NEWBORNS WHO ARE BORN TO MOTHERS WITH PRE-ECLAMPSIA USING VARIOUS SEDATIVES.....212
29. **Turayeva O. Nafisa**
RISK FACTORS FOR CHILDREN WITH SIGNS OF RICKETS AND CONSEQUENCES OF PERINATAL DAMAGE TO THE NERVOUS SYSTEM.....219

PSYCHONEUROLOGY

30. **Khakimova Z. Sakhiba, Khamdamova K. Bakhora, Ismatov Kh. Shakhboz**
ULTRASOUND DUPLEX SCANNING IN THE DIAGNOSTICS OF NEUROVASCULAR DISORDERS IN LUMBAR SPINE DORSOPATHIES.....228
31. **Raimova M. Malika, Mamatova A. Shakhnoza, Yodgarova G. Umida.**
THE SPECTRUM OF EXTRAPYRAMIDAL DISORDERS IN POST-STROKE PATIENTS.....237
32. **Kevorkova A. Marina, Magzumova Sh. Shakhnoza**
SOCIAL FACTORS INFLUENCING THE DEVELOPMENT OF ANXIETY DISORDERS AFTER COVID-19.....244
33. **Magzumova Sh. Sh., Kevorkova M. A.**
COMPARATIVE CLINICAL DYNAMICS OF ANXIETY AND DEPRESSIVE DISORDERS OF PATIENTS WHO SUFFERED COVID-19.....252
34. **Turayev T. Bobir, Ochilov U. Ulug'bek, Sharapova N. Dilfuza**
MODERN APPROACHES TO THE DIAGNOSIS AND TREATMENT OF ACQUIRED MENTAL RETARDATION, EPIDEMIOLOGY OF DEMENTIA, CLINICAL FORMS (LITERATURE REVIEW).....258
35. **Yusupov U. Adkham, Kilichev A. Ibodulla.**
STUDY OF THE EFFECTIVENESS OF TRANSCRANIAL MAGNETIC STIMULATION IN THE TREATMENT OF MOTOR APHASIA AFTER ISCHEMIC STROKE.....266

OPHTHALMOLOGY

36. **Nozimov E. Akhmadjon, Bilalov N. Erkin, Akhmedova M. Sayyora, Yuldashov A. Sarvarkhon.**
ULTRASOUND EXAMINATION OF EXTRAOCULAR MUSCLES IN PATIENTS DIAGNOSED WITH ENDOCRINE OPHTHALMOPATHY.....272
37. **Abdullaeva R. Durdona, Iskandarova A. Malika, Saimbetov A. Salamat**
FEATURES OF THE IMPACT OF GADGETS ON THE DEVELOPMENT OF OPHTHALMOPATHIES DEPENDING ON AGE AND SCREEN TIME.....279
38. **YUSUPOV F. Azamat, KHUSANBAEV Sh. Khasanjon ABDULLAEVA I. Saida**
COMPLICATIONS OF DIABETIC RETINOPATHY AND THEIR SOLUTION.....285

ONCOLOGY

39. **Rizayev A. Jasur, Tillyashaikhov N. Mirzagolib, Boyko V. Yelena, Alimov U. Jaloliddin**
A MULTIDISCIPLINARY APPROACH TO ADJUNCTIVE TREATMENT OF COMORBID UROLOGICAL PATHOLOGY IN PROSTATE CANCER.....292

40. **Ismailova A. Jadida, Yusupbekov A. Abror**
THE ROLE OF STUDYING PATHOGENIC STRAINS OF H. PYLORI AND MORPHOLOGICAL STUDIES IN THE EARLY DIAGNOSIS OF GASTRIC CANCER.....300
41. **Shadiev S. Sadulla, Ochilov P. Muhammad.**
STRUCTURE AND LOCALIZATION OF TUMORS AND TUMOR-LIKE FORMATIONS OF THE ORAL CAVITY IN CHILDREN.....307

UROLOGY

42. **Allazov A. Salakh**
NECROTIZING FACCIITIS OF THE EXTERNAL GENITAL ORGANS IN MEN: AN UNSOLVED PROBLEM IN EMERGENCY UROLOGY.....315

REHABILITATION AND SPORTS MEDICINE

43. **Rizayev A. Jasur, Ergasheva Y. Munisa**
MEDICAL AND SOCIAL ASPECTS OF DISABILITY AFTER NEUROINFECTION IN CHILDREN AND THEIR REHABILITATION.....325
44. **Egamova T. Malika, Dr Vivek, Rasulov Sh. Jamshedjon**
EFFECTIVENESS OF REHABILITATION WITH THE PARTICIPATION OF MOTHERS IN PATIENTS WITH CEREBRAL PALSY.....332
45. **Egamova T. Malika, Ayush Abhinav, Rasulov Sh. Jamshedjon**
METHODS OF ORGANIZING CONTINUOUS REHABILITATION IN PATIENTS WITH CEREBRAL PALSY.....338
46. **Alieva A. Dilfuza**
THEORETICAL AND METHODOLOGICAL APPROACH TO THE STUDY OF THE IMMUNE SYSTEM IN ATHLETES.....344
47. **Burkhanova L. Gulnoza, Kim A. Olga**
«TEXT NECK» SYNDROME IN CHILDREN PLAYING CHESS.....352
48. **Kim A. Olga**
THE SIGNIFICANCE OF BDNF IN THE DEVELOPMENT OF ISCHEMIC STROKE IN YOUNG PEOPLE.....359
49. **Kim A. Olga**
ANALYSIS OF MACRO- AND MICROSTRUCTURAL INDICATORS OF THE BRAIN OF PATIENTS WITH ISCHEMIC STROKE DUE TO ALCOHOL DEPENDENCE.....366

MORPHOLOGY

50. **Bekjanova E Olga, Mannanov J. Javlonbek**
PATHOGENETIC ROLE OF VITAMIN D SYNTHESIS IN THE BODY ON SOMATIC AND DENTAL PATHOLOGY.....373
51. **Makhkamov J. Nasirjon., Nazarov R. Ibragim**
PATHOMORPHOLOGICAL CHANGES IN THE PATHOGENETIC ANGIOGENIC FACTOR OF ASEPTIC NECROSIS OF THE FEMORAL HEAD.....381
52. **Mamadiyarova Dilshoda Umirzokovna**
BLOOD INDICATIONS FOR HYPOXIC FACTOR DURING DIFFERENT PERIODS OF PREGNANCY IN RABBIT FEED WITH IRON AND ZINC ADDED TO THE DAILY DIET AND INSUFFICIENT CALORIE.....387
53. **Zhumanov E. Ziyadulla, Butaev F. Sherzod**
MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF CORONAROCARDIOSCLEROSIS IN THE ELDERLY.....392

54. **Namozov J. Farrukh, Turdiyev R. Mashrab**
 NORMAL MORPHOMETRIC INDICATORS OF THE EPIDIDYMIS OF WHITE
 OUTBREED RATS OF DIFFERENT AGES.....398
55. **Kholhuzhaev I. Farrukh, Mayusupova M. Bivifotima**
 THE SIGNIFICANCE OF SOME MICROELEMENTS AND VITAMIN D IN CHANGES IN
 THE MINERAL COMPOSITION OF BONE TISSUE OF EXPERIMENTAL ANIMALS IN
 THE POST-PRODUCTION PERIOD.....405
56. **Khusankhodzhaeva T. Malika, Azimova A. Feruza, Ismailova T. Feruza.**
 MORPHOLOGICAL AND MORPHOMETRIC CHARACTERISTICS OF UTERINE
 FIBROIDS.....410

TRAUMATOLOGY AND ORTHOPEDICS

57. **Xamdamov E.M., Ravshanov Sh.N., Jabborberganov O.D.**
 COMPARATIVE ANALYSIS OF SUBTALAR ARTHRODESIS METHODS
 (LITERATURE REVIEW).....421
58. **Khodjanov Yu. Iskandar, Mirzamurodov H.Khabibjon, Novikov I. Konstantin, Klimov
 V. Oleg**
 ON THE ISSUE OF DIAGNOSTICS OF DISTRACTION POTENTIAL OF SEGMENTS OF
 THE LOWER LIMB IN PATIENTS WITH DEFORMATIONS AND SHORTENING OF
 THE LOWER LIMB.....430

FORENSIC MEDICAL EXAMINATION

59. **Bakhtiyorov B. Bahodir, Indiaminov I. Sayit**
 FEATURES OF DAMAGE TO THE STRUCTURE OF THE CHEST, ABDOMEN AND
 PELVIS IN PASSENGERS OF MODERN VEHICLES VICTIMS IN TRANSPORT
 TRAUMA.....439

ORIGINAL ARTICLE

60. **TILYABOV Ikram, USMANOV Ravshan**
 MORPHOLOGICAL CHANGES OF THE KIDNEYS OF RATS IN DIABETES INDUCED
 BY STREPTOZOTOCIN.....448
61. **Tuxtayev Firdavs Muxiddinovich, Mavlyanov Farxod Shavkatovich, Mavlyanov Shavkat
 Xujamqulovich**
 FEATURES OF THE CLINICAL PICTURE OF UROLITHIASIS IN CHILDREN
 URGENTLY HOSPITALIZED.....458

УДК 616-006.5

SHADIEV Sadulla Samehzhonovich
PhD**OCHILOV Muhammad Panzhi oglu**
Student of group 514

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

**STRUCTURE AND LOCALIZATION OF TUMORS AND TUMOR-LIKE FORMATIONS
OF THE ORAL CAVITY IN CHILDREN***Corresponding author: Shadiev S. Sadulla, sadi14@mail.ru***For citation:** Shadiev S. Sadulla, Ochilov P. Muhammad. Structure and localization of tumors and tumor-like formations of the oral cavity in children// Journal of biomedicine and practice. 2024, vol. 9, issue 1, pp.307-314 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.10895998>**ABSTRACT**

The structure and localization of tumors and tumor-like formations of the oral cavity in children were analyzed. Tumors of the oral cavity were more common than tumor formations. Benign tumors of the oral cavity were more common (96.3%) than malignant (3.7%) tumors. Tumors and tumor-like formations of the oral cavity were more common in girls. Tumors of the minor salivary glands were less common than tumor-like formations. Retention cysts were mainly found on the lower lip (80.6%).

Key words: dentistry, benign tumors, malignant tumors, tumor-like formations.**ШАДИЕВ Саъдулла Самехжонович**
PhD**ОЧИЛОВ Мухаммад Панжи угли**
Студент 514 группы

Самаркандский государственный медицинский университет, Самарканд, Узбекистан

**СТРУКТУРА И ЛОКАЛИЗАЦИЯ ОПУХОЛЕЙ И ОПУХОЛЕПОДОБНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ ПОЛОСТИ РТА У ДЕТЕЙ****АННОТАЦИЯ**

Анализируются структура и локализация опухолей и опухолеподобных образований полости рта у детей. Опухоли полости рта встречались чаще чем опухолевые образования. Доброкачественные опухоли полости рта встречались чаще (96.3%), чем злокачественные (3,7 %) опухоли. Опухоли и опухолеподобные образования полости рта чаще встречались у девочек. Опухоли малых слюнных желёз встречались реже, чем опухолеподобные образования. Ретенционные кисты в основном встречались на нижней губе (80,6%).

Ключевые слова: стоматология, доброкачественные опухоли, злокачественные опухоли, опухолеподобные образования.

SHADIYEV Sadulla Samexjanovich
PhD

OCHILOV Muxammad Panji o'g'li
514 Gurux talabasi

Samarqand davlat tibbiyot universiteti, Samarqand, O'zbekiston

BOLALARDA OG'IZ BO'SHLIG'IDAGI O'SMA VA O'SMASIMON XOSILALAR STRUKTURASI VA LOKALIZATSIYASI

ANNOTATSIYA

Bolalar og'iz bo'shlig'idagi o'sma va o'smasimon xosilalar strukturasi va lokalizatsiyasi taxlil qilingan. Og'iz bo'shligining o'smalari o'smasimon xosilalarga nisbatan ko'proq aniqlandi. Og'iz bo'shligining yaxshi sifatli o'smalari 96.3%, yomon sifatli o'smalari 3,7 % tashkil qilgan. Bolalar og'iz bo'shlig'idagi o'sma va o'smasimon xosilalar qiz bolalarda ko'proq uchragan. Kichik so'lak bezlari o'smalari o'smasimon xosilalarga nisbatan kamroq uchradi. Retension kista asosan pastki labda uchradi (80,6%).

Kalit so'zlar: stomatologiya, yaxshi sifatli o'smalar, yomon sifatli o'smalar, o'smasimon xosilalar

Юз-жағ соҳаси ўсмалари шу соҳадаги касалликларнинг 13% ни ташкил қилади [2]. Оғиз бўшлиғининг ўсмалари ва ўсмасимон хосилалари хилма-хилдир, бу оғиз бўшлиғи шиллик қаватининг шаклланиши ва тузиллишининг ўзига хослиги билан тушунтирилади.

Оғиз бошлиғи шиллик қавати куйидагилардан ташкил топган: кўп қаватли эпителий, шиллик қават ва шиллик остки қавати. Лаб, лунж, юмшоқ танглай, тил пастки юзаси, оғиз туби кўп қаватли эпителийси базал ва бигизсимон қават хужайраларидан иборат бўлиб мугузланувчи қавати бўлмаганлиги сабабли пушти рангда кўринади. Мугузланиш чайнаш юз берадиган соҳаларда учрайди, бу тил белчаси, қаттиқ танглай ва милк. Энг нозик эпителий лабда, тилнинг пастки юзасида ва оғиз тубида жойлашган булиб, бошқа жойларда эпителий қатлами анча қалинроқ. Инсон ёши ошган сайин эпителий қалинлиги ўзгаради. Эпителий қавати оғиз шиллик қаватининг қон томирли сўрғичсимон баландликлар, нерв томирлари, кичик сўлак безлар, ёғ безлари ва лимфатик томирлар сақлаган хусусий қаватида жойлашади. Жойлашувига кўра шиллик остки қавати фиброз (ғоваксимон ёки зич), ёғ тўқимаси, чуқур қон томирлар тўри ва чуқур жойлашган кичик сўлак безларидан ташкил топган. Шифокор стоматолог онкологик касалликларининг клиник белгиларини ва уларни даволаш тўғрисида билимларга эга бўлиши керак, чунки оғиз бўшлиғида хар-хил касалликлари бўлган беморлар биринчи бўлиб стоматологик поликлиникага мурожаат қилишади.

Тадқиқот мақсади.

Амбулатор жаррохлик стоматологик кўригида оғиз бўшлиғи шиллик қавати ўсма ва ўсмасимон хосилалари структураси ва частотасини ўрганиш.

Материал ва услублар

Ретроспектив тадқиқотларга СВКТТМ юз-жағ жаррохлиги бўлими стоматология хонасига 2020-2022 йиллар оралиғида мурожаат қилган 121 нафар 2-18 ёшгача бўлган беморлар киритилди.

Беморлар ёши ва жинси бўйича тақсимланди (жадв. 1). Беморларни текшириш уларнинг шикоятлари, касалликнинг ривожланиш тарихи, хаёт тарихи ва кўрик натижаларини ўз ичига олди. Оғиз бўшлиғини кўриш қўшимча ёруғлик остида стоматологик ойна ёрдамида амалга оширилди. Пальпация ёрдамида оғиз бўшлиғи шиллик қаватининг патологик хосилаларининг консистенцияси, чегаралари, юзасининг холати баҳоланди. Аниқ ташхислаш учун маҳаллий оғрикислантириш учун инцизионн ёки эксцизионн биопсия ўтказилди. Биопсия материали СГМУ 1-сон клиникаси патологоанатомик лабораториясида тахлил қилинди.

жадвал-1

Ёши	Қиз болалар	Ўғил болалар	Жами	Жами %
2-4	9	9	18	14,87
5-7	16	13	29	23,96
8-12	22	11	33	27,27
13-18	28	13	41	33,88
Умумий	75	46	121	100

Беморларни текширгандаги микдорий кўрсаткичлар «Microsoft® Excel», «Statistica 7, StatSoft» дастурларида тахлил қилинди.

Тадқиқот наатижалари

121 нафар текширилганларнинг 55,3% да (27,5% ўғил болалар, 72,5% қиз болалар) ўсмалар, 44,7% да (34.1% ўғил болалар, 65.9% қиз болалар). ўсмасимон хосилалар аниқланди.

Оғиз шиллиқ қавати ўсмаларидан: папиллома (41,3%), фиброма (11,7%), гемангиома (3,7%), карцинома (1,3%), плеоморфная аденома (1,0%), Абрикосов ўсмаси (0,3%), аденокистоз карцинома (0.3%), тератома (0.3%) ташкил қилди (расм. 1). Оғиз шиллиқ қавати ўсмасимон хосилаларидан: ретенционная киста (18.8%) эпүлис (22,1%) ташкил қилди (расм. 1).

Папиллома

Папиллома (МКБ-10 D10) кўп қаватли ясси эпителийдан ривожланади. Асосан 2-12 ёшдаги болаларда кўп учрайди. Қиз болаларнинг ўғил болаларга нисбати 3:1. Папилломалар кўпинча якка холда тилда(35%), лунжда(25%), қаттиқ танглайда (15.8%), лабда (15%), альвеоляр ўсимтада (7,5%) оғиз тубида (1,7%) учрайди. Папиллома клиник кўринишда ингичка оёқчада овалсимон ёки чўзинчок шаклда бўлиб, устидаги шиллиқ қават оч пушти рангда силлиқ ёки кичик ғадир-будирликка эга. Пальпацияда юмшоқ эластик консистенцияга эга, оғриқсиз. (расм. 1).

Расм-1 Тил учи папилломаси

Папилломанинг юзаси эпителийнинг юза қаватининг мугузланиши хисобига оқиш рангда бўлиши мумкин. Жарохатланганда папиллома қизғиш ёки кўкиш рангда бўлиши ва юзасида яра хосил бўлиши мумкин. Даволаш жаррохлик, соғ тўқима чегарасида кесиб олиб ташлаш.

Фиброма (МКБ-10 D21) бириктирувчи тўқиманинг етук элементларидан ташкил топган яхши сифатли ўсма. Хусусий фибромага қаттиқ фиброма киради, бу ўсма 72,7% холатда ташхисланди. Қолган фибромалар аралаш тузилишга эга бўлди: ангиофиброма (15,1%), липофиброма (9,8%), дерматофиброма (2.4%). Фиброма 3-15 ёшдаги болаларда кўп учрайди (ўртача ёши 6.4±1,16). Қиз болаларнинг ўғил болаларга нисбати 2,5:1. Фибромаларнинг жойлашуви: лунжда (43,7%), тилда (19,3%), альвеоляр ўсиқда (18%), қаттиқ танглайда (13,3%), лабда (5,7%) Тилда жойлашганда тил учининг орқа юзасида марказий чизик бўйича жойлашади. Фиброма тугунсимон хосила бўлиб овал ёки айлана шаклда кенг

асосда бўлади. Устидаги шиллик қават оч пушти рангда кичик ғадир-будирли бўлади, пайпаслаганда қаттиқ эластик консистенцияга эга, оғриксиз (расм.2.а,б,в).

Расм.2. А-лунж шиллик кавати фибромаси

Б-олиб ташлангандан кейинги ҳолат

В-ўсма тўқимаси

Жарохатланганда фиброма юзаси ёрқин қизил ёки оқиш бўлади. Даволаш жаррохлик, соғ тўқима чегарасида кесиб олиб ташлаш.

Гемангиома (МКБ-10 D18) қон томирлар эндолейсидан келиб чиқадиган ўсма. Гемангиома 1 ойликдан 13 ёшгача бўлган болаларда учради (ўртача ёши $2.6 \pm 2,4$). Қиз болаларнинг ўғил болаларга нисбати 4,5:1 ташкил қилди. Тузилишига кўра: капилляр (36,4%), каверноз (45,5%), аралаш (11,1%) гемангиомалар ташхисланди. Гемангиомалар асосан лабда (44,4%), альвеолар ўсиқда (17.2%), қаттиқ танглайда (16.2%), лунжда (13.1%), тилда (9.1%) жойлашган эди. Гемангиоманинг капилляр тури нор кўринишида Бўлиб қизғиш рангда бўлади, каверноз тури тери ёки шиллик қават сатхидан кўтарилиб туради тўқ қизил ёки кўкиш тусда бўлади, пайпаслаганда юмшоқ эластик консистенцияли, оғриксиз (расм.3).

Расм.3.а,б. Унг томон куз ости гемангиомаси. Даволашдан олдин ва кейин. Даволаш: жаррохлик, склерозловчи, криодеструкция.

Тератома (МКБ-О 9080). Тератомани 1 та ҳолатда 15 ёшли болада тил соҳасида кузатдик. Тератома кўп сонли тўқималарнинг аралашмасидан (бириктирувчи, эпителиал, мушак, нерв ва бошқ.) иборат ўсма бўлиб эмбрионал ривожланишнинг бузилиши оқибатида келиб чиқади. Клиник кўрнишида ўсма овал шаклда зич консистенцияли пальпацияда оғриксиз бўлади, тилнинг 1/3 қисмида кенг асосда жойлашади. Даволаш жаррохлик.

Абрикосов ўсмаси (МКБ-10 L37).

Абрикосов ўсмаси 16 ёшли 1 та беморда кузатилди. Абрикосов ўсмаси ноаниқ генезга эга бўлган кам учрайдиган ўсмаларга киради. Бу ўсманинг кўп сонли синонимлари бор: миобластли миома, эмбрионал рабдомиома, донлихужайрали ўсма. Гистологик келиб

чикишига кўра миоген, нейроген, гистиоцитар каби назариялар мавжуд. Ўсма 1.0 см диаметрда оч пушти рангда, аниқ чегарага эга, юзаси силлиқ, қаттиқ консистенцияли, пайпаслаганда оғриқсиз, тил белчасининг шиллиқ қавати остида жойлашган эди. Даволаш жаррохлик.

Ретенцион киста (МКБ-0 K11.6) – ўсмасимон хосилаларга кириб кичик сўлак безларининг чиқарув йўллари жарохат ёки маҳаллий яллиғланиш оқибатида беркилиб қолиши натижасида пайдо бўлади. Ретенцион киста 4-17 ёшгача бўлган болаларда учради (ўртача ёш $12.1 \pm 2,1$).

Расм-4.а,б. Пастки лаб ретенционкистаси. Операциядан олдин ва кейин.

Қиз болаларнинг ўғил болаларга нисбати 1:1 ташкил қилди. Киста асосан пастки лабда (82,1%), лунжда (12,5%), юмшоқ танглайда (1,8%) (расм.4) жойлашган эди.

Клиник кўринишда киста овал ёки айлана шаклида бўлиб чегараси аниқ, юзаси силлиқ, таранг консистенцияда, оч пушти рангда, пайпаслаганда оғриқсиз бўлади (расм. 12). Даволаш жаррохлик, қобиғи билан олиб ташлашдан иборат.

Эпулис (МКБ-10 K06.8) - ўсмасимон хосилаларга кириб периодонт, суяк утки пардаси, милкнинг чуқур қаватлари тўқималаридан ривожланади. Эпулислар 12-18 ёшлар оралиғида (ўртача $13,4 \pm 1,12$) учради. Қиз болаларнинг ўғил болаларга нисбати 3:1 ташкил қилди. Эпулислар альвеоляр ўсимтада (милк қирғоғи, тишлараро сурғичларда) тишлар ёнида учрайди. Тузилишига кўра фиброзли (40,4%), фиброзли-ангиоматоз (32.3%), ангиоматоз (18.2%), гигантхужайрали (9,1%) эпулислар тафовут қилинади. Кўриқда эпулис думалоқ ёки отўғри шаклдаги хосила кўринишида чегараси аниқ, юзаси силлиқ ёки ғадир будир, кенг асосли, юмшоқ эластик ёки қаттиқ консистенцияли, оч пушти ёки қизғиш кўкиш рангли оғриқсиз бўлади (расм.5).

Расм-5. милк шиллиқ қавати эпулиси

Фиброзли-ангиоматоз эпулис текканда ёки овқатланганда тез-тез қонаб туриши мумкин. Жарохатдан кейин эпулис юзасида фибриноз қараш билан қопланган яра хосил бўлиши мумкин. ным налетом. Даволаш жаррохлик.

Тадқиқотлар натижалари тахлили

Илмий адабиётларда оғиз бўшлиғида ва кичик сўлак безларида учрайдиган ўсма ва ўсмасимон хосилаларнинг кўп турлари тўғрисида маълумотлар келтирилган. Шунга қарамай, бу касалликларнинг учраш частотаси гендер фарқланиши ва уларнинг структураси тўғрисида кўпгина қарама қаршиликлар мавжуд.

П.С. Карапетян ва ҳаммуаллифлар маълумотларига қараганда оғиз бўшлиғининг ясси хужайрали папилломаси ўғил болаларга нисбатан кўпроқ қиз болаларда тил соҳасида учрайди [2]. Папилломалар кўпроқ катта ёшдаги болаларда учрайди бу бизнинг маълумотларимизга мос келади. Лекин, папилломаларнинг кўп ҳолларда пастки лабларда учраши ва уларнинг малигнизацияга учраши бизнинг тадқиқотларда тасдиқланмади.

Оғиз бўшлиғи **фибромаси** кўпчилик муаллифлар маълумотларича 13.9-45,2% ҳолатда ташхисланади [2, 3, 5]. Фиброма кўпчилик ҳолатда альвеоляр ўсимтада учрайди. Бизларнинг тадқиқотларда фибромалар кўпроқ қиз болаларда лунж ва альвеоляр ўсимтада учраган. Беморларнинг ўртача ёши 12.1 бўлган.

Гемангиомалар ўсмаларнинг 12-13% ташкил қилиб 60-80% ҳолатда юз-жағ соҳасида учрайди [2]. «Гемангиома» термини билан қон томирларнинг кўп сонли ривожланиш шакллари ва яхши сифатли ўсмалари аталади. Улар, таркибида кўпинча қайси турдаги қон томирлар бўлишига қараб таснифланади [9, 10, 18]. Гемангиомалар қиз болаларга нисбатан ўғил болаларда кўпроқ учрайди. Гемангиомаларнинг юз терисида, лаб қизил хошиясида ва оғиз шиллиқ қаватида кўп учраши адабиётлардаги маълумотлар билан мосдир. Гемангиомаларнинг юмшоқ ва қаттиқ танглай соҳасида учраши 8,6% ташкил қилди.

Сулак безларининг ўсмалари бош ва бўйин соҳаси ўсмаларининг 1-2 % ташкил қилади. Булар орасида эпителиал ўсмалар кўпроқ учрайди (95%). Плеоморф аденома – катта ва кичик сўлак безларининг энг кўп учрайдиган ўсмаси ҳисобланади. Сўлак безларининг хавфли ўсмалари 0,3% ташкил қилади [4]. Кичик сўлак безлар 11-15.1% ҳолатда зарарланиб [2.4] кўпчилик ҳолатда танглай, лаб шиллиқ қавати, қизил хошияси, лунж шиллиқ қаватида учрайди (56%) [4]. Бизнинг тадқиқотимизда кичик сўлак безлари аденомаси кўпроқ қиз болаларда 1%, аденокарциномалар эса - 0,3% ҳолатда учради.

Ретенцион кисталар (мукоцеле) асосан лаб шиллиқ қавати кичик сулак безларида. И.С. Карепетяна ва ҳаммуаллифлар [2] фикрича ретенцион кисталар пастки лабда 12 ёшгача бўлган қиз болаларда кўпроқ учрайди. Мукоцеле ривожланишининг асосий сабаби бу оғиз бўшлиғи шиллиқ қаватининг жароҳати ҳисобланади.

«Ранула» атамаси оғиз бўшлиғи туби тугилиш кистаси ҳисобланиб, тил ости сўлак безининг жароҳати ёки чивариш йўллариининг беркилиб қолиши натижасида ривожланади [2]. Ранула ҳар қандай ёшда, қиз болаларда ўғил болаларга нисбатан кўпроқ учрайди. Встречаются в любом возрасте, немного чаще у женщин, чем у мужчин. Бизнинг тадқиқотларимизда ретенцион кисталар кўп ҳолларда лаб шиллиқ қаватида қиз ва ўғил болаларда бир хилда учради.

«Эпулис» атамаси милкнинг, парадонтнинг ва периостнинг маҳаллий таъсирланиши натижасида келиб чиқадиган ҳар қандай гиперплазиясини таърифлаш учун ишлатилади [1.2]. Бундай гиперплазияни гистологик текширилганда периферик суякланувчи фиброма (оссификацияланувчи фиброзли эпулис), периферик фиброма (фиброзли эпулис), периферик гигантхужайрали гранулёма (гигантхужайрали эпулис) аниқланади. Замонавий адабиётларда милкдаги яхши сифатли гиперпластик ўзгаришларни номлаш борасида чалкашликлар мавжуд [6]. Эпулиснинг турли шакллари 10.8-47,2% ҳолатда ташхисланади. Оссификацияланувчи фиброзли эпулис ўғил болаларда кўпроқ учрайди (ўртача ёш 12). Гигантхужайрали эпулис ўғил ва қиз болаларда бир хил частотада учрайди (ўртача ёш 16.5). Фиброзли эпулис кўпроқ ўғил болаларда учрайди (ўртача ёш 15). Оғиз бўшлиғидаги кўп учрайдиган хосилаларни клиник ташхислаш кам учрайдиган хосилаларни ҳисобга олмаганда унчалик қийинлик туғдирмайди. Оғиз бўшлиғида учрайдиган ҳамма ўсма ва ўсмасимон хосилаларда врач-стоматолог биопсия ўтказиши керак, бу ташхислашдаги хатоликларни олдини олади.

Хулосалар

1. Оғиз бўшлиғининг ўсмалари ўсмасимон хосилаларига нисбатан кўпроқ (55,2%) аниқланди. Оғиз бўшлиғининг яхши сифатли ўсмалари 96.3%, ёмон сифатлиси 3,7 % ташкил қилди.
2. Оғиз бўшлиғининг ўсмалари ўсмасимон хосилалари бўлган беморлар орасида қиз олалар кўпроқ учради (68.3%).
3. Оғиз бўшлиғи шиллиқ қавати ўсмалари орасида тил ва лунжда жойлашган папилломалар кўпроқ (37.1%) учради.
4. Оғиз бўшлиғи фибромаси асосан лунж соҳасида 10,6% ҳолатда учради.
5. Оғиз бўшлиғи шиллиқ қавати ўсмасимон хосилалари орасида эпүлиснинг ҳар хил шакллари кўпроқ учради (21,1%).
6. Кичик сўлак безларининг ўсмалари, ўсмасимон хосилаларига нисбатан (17.6%) камроқ учрайди (1.4%). Ретенцион киста асосан пастки лабда учради (80,6%).

IQTIBOSLAR | ЧОШКИ | REFERENCES:

1. Ismatov F.A. Shodiev S.S., Musurmanov F.I. Analysis of the study of dental and general health of university students in Samarkand. Journal of Biomedicine and Practice.2020. – №. 6. – P. 34-39. (in Russ).
2. Karapetyan I.S. Tumors and tumor-like lesions of the oral cavity. jaws, face and neck. 2nd edition, revised and expanded.M.,2004.- 232.(in Russ).
3. Olimzhonova F.O., Samieva G.U., Shadiev S.S. Prognostic value of the spectrum of salivary cytokines and their changes in acute and chronic recurrent stomatitis in children. Concepts of fundamental and applied scientific research: Ufa (Sterlitamak). Part -6. 2017.-83-85. (in Russ).
3. Paches A.I. Head and neck tumors: a guide. 5th edition, expanded and revised. M.: Practical medicine. 2013.- 478. (in Russ).
4. Amirchaghmaghi M. Survey of reactive hyperplastic lesions of the oral cavity in Mashhad, Northeast Iran / M.Amirchaghmaghi, N.Mohtasham, PM.Mozafari, Z.Dalirsam // J Dent Res Dent Clin Dent Prospect. - 2011. - Vol. 5. - №4. - P. 128-131.
5. Barot V.J. Peripheral ossifying fibroma: a case report / V.Barot, S.Chandran, S.Vishnoi // Indian Soc Periodontol. - 2013. - Vol. 17. - №6. - P. 819-822.
6. Shodiyev S. Comparative evaluation of the use of various materials after tooth extraction in the preimplantation period / S Shodiyev, B Kodirova // International Bulletin of Medical Sciences and Clinical Research №3. (2)-P. 23-

Статья поступила в редакцию 11.01.2024; одобрена после рецензирования 18.02.2024; принята к публикации 20.02.2024.

The article was submitted 11.01.2024; approved after reviewing 18.02.2024; accepted for publication 20.02.2024.

Информация об авторах:

Шадиёв Саъдулла Самехжоновиҷ-PhD. Кафедра челюстно-лицевой хирургии. Самаркандский государственный медицинский университет, Самарканд, Узбекистан. E-mail: sadi14@mail.ru, <https://orcid.org/0009-0007-8702-9357>

Очилов Мухаммад Панжи угли. Студент 514 группы стоматологического факультета. Самаркандского государственного медицинского университета, Самарканд, Узбекистан. E-mail: muhammadochlov702@gmail.com, <https://orcid.org/0009-0002-9822-4848>

Источники финансирования: Работа не имела специального финансирования.

Конфликт интересов: Авторы декларируют отсутствие явных и потенциальных конфликтов интересов, связанных с публикацией настоящей статьи.

Вклад авторов:

Шадиёв С.С. — идеологическая концепция работы, написание текста; редактирование статьи;

Очиллов М.П. — сбор и анализ источников литературы.

Information about the authors:

Shadiev Sadulla Samehzhonovich-PhD. Department of Maxillofacial Surgery. Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan. E-mail: sadi14@mail.ru, <https://orcid.org/0009-0007-8702-9357>

Ochilov Muhammad Panzhi coals. Student of group 514 of the Faculty of Dentistry. Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan. E-mail: muhammadochlov702@gmail.com, <https://orcid.org/0009-0002-9822-4848>

Sources of funding: The work did not have special funding.

Conflict of interest: The authors declare that there are no obvious or potential conflicts of interest related to the publication of this article.

Authors' contributions:

Shadiev S.S. — ideological concept of the work, writing the text; article editing;

Ochilov M.P. — collection and analysis of literature sources.

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 1 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 9, НОМЕР 1

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 9, ISSUE 1

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000